

УДК 541.13.546.76:549.76

Фазообразования в системах в твердой фазе при кристаллизации из расплавов

Байсангурова Айшат Алаудиновна, доцент
Исаева Петимат Мусаевна, старший преподаватель
Ахметханова Хава Рамзановна, студент
Чеченский государственный университет

Аннотация. Целью работы является изучение фазообразования в системах в твердой фазе при кристаллизации из расплавов. Было установлено, что на способность к изоморфным замещениям оказывают влияние различные факторы: размеры замещающих друг друга частиц и общих структурных единиц, типа структуры компонентов, валентность замещающих друг друга и общих структурных единиц, характер химической связи в соединениях, температура, давление и др.

Ключевые слова: кристаллизация, расплав, твердая фаза, изоморфные замещения, твердые растворы, фазовое равновесие.

Проблеме изоморфных замещений в настоящее время уделяется более пристальное внимание, так как за счет образования различного рода твердых растворов представляется возможным получать необходимые для практики материалы с комплексом заданных свойств. Однако экспериментальное исследование возможности изоморфных замещений, и особенно установление границ существования твердых растворов, сопряжено с определенными трудностями, связанными с достижением равновесного состояния между всеми компонентами, входящими в состав исследуемых материалов. Согласно современным представлениям о механизме и кинетике твердофазных взаимодействий, достижение равновесного состояния при низких температурах маловероятно из-за чрезвычайно низких скоростей диффузионных процессов в этих условиях.

С увеличением температуры равновесие достигается за более короткое время, однако в этом случае возникают сложности в аппаратном обеспечении исследований. Использование метода «отжига и закалки» также является недостаточно надежным, так как не позволяет однозначно определить значение температуры, при которой произошло «замораживание» твердого раствора и кроме того, полученные образцы заведомо являются неравновесными при нормальных условиях, что будет сказываться на воспроизводимости результатов [1].

В настоящее время нет общепринятой формулировки понятия «изоморфизм». Одна из существенных причин этого в том, что «понятие изоморфизма включает в себя два явления: 1) способность некоторых химически сходных веществ кристаллизоваться в сходных формах; 2) способность образовывать твердые фазы переменного состава» [6]. На протяжении всего последующего периода развития науки эти два основных явления оставались в определении изоморфизма, однако они изменяли свое содержание. Так как после открытия рентгеновских лучей и использования их для изучения строения кристаллов стало ясно, что одинаковая внешняя форма кристаллов обусловлена сходством их кристаллических структур. Поэтому в более поздних работах изоморфизм определяется уже как «свойство веществ, аналогичных по химическому составу, образовывать

аналогичные кристаллические решетки» [7]. Следовательно, главным становится уже не равенство форм кристаллов, а их изоструктурность. Изучение же пределов изоморфных замещений в разных системах показало, что не всегда изоструктурные вещества образуют смешанные кристаллы: если компоненты неограниченно взаимно растворимы, изоморфизм назвали **совершенным**, если растворимость ограничена - **несовершенным** [7,8]. В тоже время известно большое число систем, в которых неизоструктурные компоненты образуют твердые растворы различной протяженности. Эти твердые растворы по своей природе ничем не отличаются от растворов в системах с изоструктурными компонентами.

Было установлено, что на способность к изоморфным замещениям оказывают влияние различные факторы, например: размеры замещающих друг друга частиц и общих структурных единиц, типа структуры компонентов, валентность замещающих друг друга и общих структурных единиц, характер химической связи в соединениях, температура, давление и др. Многие из этих факторов взаимосвязаны (например, размер иона зависит от его валентности, координации, температуры и др.), а влияние других с большим трудом поддается количественной оценке (тип структуры, характер химической связи). Всю совокупность факторов можно разделить на две группы: 1) термодинамические параметры; 2) кристаллохимические факторы. Физико-химический смысл термодинамических параметров системы (температура, давление, объем, концентрация) общеизвестен, поэтому на их характеристике мы не будем останавливаться.

Критерием правильности выбора размерного параметра может быть сопоставление результатов различных вариантов расчета с экспериментальными данными.

На основании экспериментальных исследований и анализа литературных данных систем с общим катионом установлено наличие в большинстве из них твердых растворов различной протяженности (см. табл.1). В системах с ограниченной растворимостью компонентов преобладает полярный изоморфизм - области твердых растворов, как правило,

шире на основе компонентов с меньшим размером замещающейся структурной единицы.

Таблица 1. Системы с одновалентными катионами

Система	Метод	Характер НВТ	Температура НВТ, С	Твердые фазы
$\text{Li}_2\text{SO}_4\text{-Li}_2\text{CrO}_4$	ВПА	Непрерывный ряд твердых растворов минимумом.	492 ⁰	$\text{Li}_2\text{S}_x\text{Cr}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{Li}_2\text{Cr}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$
$\text{Na}_2\text{SO}_4\text{-Na}_2\text{CrO}_4$	ДТА РФА	Непрерывный ряд твердых растворов на основе α - и β -модификаций.	Распад β -твердых растворов системы возможен при температурах ниже 240-400 ⁰ .	$\text{Na}_2\text{S}_x\text{Cr}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{Na}_2\text{Cr}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$
$\text{K}_2\text{SO}_4\text{-K}_2\text{CrO}_4$	ВПА ДТА РФА	Непрерывный ряд твердых растворов без экстремумов.	Распад β -твердых растворов возможен при температурах ниже 580-630 ⁰ , ($\alpha \leftrightarrow \beta$).	$\text{K}_2\text{S}_x\text{Cr}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{K}_2\text{Cr}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$
$\text{Rb}_2\text{SO}_4\text{-Rb}_2\text{CrO}_4$ $\text{Cs}_2\text{SO}_4\text{-Cs}_2\text{CrO}_4$	ВПА	Непрерывный ряд твердых растворов на основании α - и β -модификаций.	Распад β -твердых растворов возможен при температуре ниже 650-710 ⁰ и 710-760 ⁰ , ($\alpha \leftrightarrow \beta$).	$\text{Rb}_2\text{S}_x\text{Cr}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{Rb}_2\text{Cr}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$
$\text{Li}_2\text{MoO}_4\text{-Li}_2\text{SO}_4$	ВПА	Плавление	705 ⁰	$\alpha\text{-Li}_2\text{MoO}_4$
		Переходная	630 ⁰	$\alpha\text{-Li}_2\text{MoO}_4$ $\beta\text{-Li}_2\text{MoO}_4$
		Эвтектика	564 ⁰	$\beta\text{-Li}_2\text{MoO}_4$, $\beta\text{-Li}_2\text{SO}_4$.
		Переходная	574 ⁰	$\beta\text{-Li}_2\text{SO}_4$, $\alpha\text{-Li}_2\text{SO}_4$.
		Плавление	858 ⁰	$\alpha\text{-Li}_2\text{SO}_4$
$\text{Na}_2\text{MoO}_4\text{-Na}_2\text{SO}_4$	ВПА	Непрерывный ряд твердых растворов. Минимум при 20% Na_2SO_4 .	673 ⁰	$\alpha\text{-Na}_2\text{MoO}_4$ α -твердый раствор $\alpha\text{-Na}_2\text{SO}_4$.
$\text{Rb}_2\text{MoO}_4\text{-Rb}_2\text{SO}_4$	ВПА	Два непрерывных ряда твердых растворов на основе α - и β -модификаций компонентов	500 ⁰ С и более.	$\text{Rb}_2\text{S}_x\text{Mo}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{Rb}_2\text{Mo}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$
$\text{Li}_2\text{WO}_4\text{-Li}_2\text{SO}_4$	ВПА ДТА РФА	Переходная (полиморфное)	660 ⁰ 656 ⁰ 596 ⁰	$\alpha\text{-Li}_2\text{WO}_4$, $\beta\text{-Li}_2\text{WO}_4$ $\beta\text{-Li}_2\text{WO}_4$, $\beta\text{-Li}_2\text{WO}_4$,
		Эвтектика	614 ⁰	$\alpha\text{-Li}_2\text{SO}_4$, $\alpha\text{-Li}_2\text{SO}_4$.
$\text{K}_2\text{WO}_4\text{-K}_2\text{SO}_4$	ВПА	Эвтектика	916 ⁰	На основе K_2SO_4 и K_2WO_4 .
$\text{Na}_2\text{WO}_4\text{-Na}_2\text{SO}_4$	ВПА	Непрерывный ряд твердых растворов.	695 ⁰	β -твердый раствор (на основе Na_2WO_4).
			674 ⁰	α -твердый раствор (на основе Na_2SO_4).
$\text{Rb}_2\text{SO}_4\text{-Rb}_2\text{WO}_4$	ВПА ДТА	Непрерывный ряд твердых растворов. Неограниченная смесимость объясняется изоструктурностью α - и β -модификаций компонентов.	458 ⁰ -643 ⁰ .	$\text{Rb}_2\text{S}_x\text{W}_{1-x}\text{O}_4$ $\text{Rb}_2\text{W}_x\text{S}_{1-x}\text{O}_4$

Системы с двухвалентными катионами

Система	Метод	Характер НВТ	Температура НВТ	Твердые фазы
CaWO ₄ -CaMoO ₄	ДТА ВПА РФА Измерение электропроводности	Непрерывный ряд твердых растворов	700° и более.	CaW _x Mo _{1-x} O ₄ CaMo _x W _{1-x} O ₄
SrMoO ₄ -SrWO ₄	РФА	Непрерывный ряд твердых растворов на основе структуры шеелита.	900-1000°	SrMo _x W _{1-x} O ₄ SrW _x Mo _{1-x} O ₄
CaCrO ₄ -CaWO ₄	ВПА РФА ДТА	Твердые растворы на основе CaCrO ₄ и CaWO ₄ .	1070° 1100°	CaCr _x W _{1-x} O ₄ CaW _x Cr _{1-x} O ₄
CaCrO ₄ -CaMoO ₄	ДТА РФА	Перитектика	Растворимость при 900°.	CaCr _x Mo _{1-x} O ₄ CaMo _x Cr _{1-x} O ₄

Системы с трехвалентными катионами

Система	Метод	Характер НВТ	Температура НВТ	Твердые фазы
Bi ₂ (MoO ₄) ₃ - Bi ₂ (WO ₄) ₃	ДТА РФА	Область твердых растворов на основе Bi ₂ (MoO ₄) ₃ составляет 20 мол. %, а Bi ₂ (WO ₄) ₃ не более 3мол.%	675°	Bi ₂ (Mo _x W _{1-x} O ₄) ₃ Bi ₂ (W _x Mo _{1-x} O ₄) ₃

Анализ таблицы 1 показывает, что все они являются гомовалентными бинарными системами. Следовательно, объяснение процессов изоморфизма в них наиболее широко изученная область данной теории. В последнее время появились работы и по гетеровалентному изоморфизму. Одним из ключевых направлений развитие теории изоморфизма в сложных системах является химический синтез, поставляющее материалы для многих отраслей науки и

производства. Дальнейшее решение прикладных задач, связанных с получением новых неорганических продуктов и функциональных материалов с заданными свойствами, вынуждает исследования идти пути непрерывного усложнения химического состава материала. При этом изучение фазообразования в МКС посредством исключительно только метода триангуляции и построения диаграмм фазовых соотношений становится неэффективным.

Литература:

1. Гетьман Е.И., Марченко В.И. Расчетное и экспериментальное изучение изоморфных замещений в молибдатах алюминия, индия, железа и хрома // ЖНХ, 1985, т.30, В. 8, с.2088-2094.
Straumanis M.E. Das Gupta S.C. Ma C.H. Dikalium - wolfram bronzes // Z. Angew. Chem, 1953, B.256, s. 209-219.
2. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. Фазообразование K₂CrO₄-K₂WO₄-K₂O(K₂CO₃). / Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Грозный: ГНИ, 2007. С.34-35.
3. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. Термический анализ системы K₂CrO₄-K₂WO₄-K₂O(K₂CO₃). / Естественные и технические науки. Москва: № 6, 2008. С.216-22597.
4. Байсангурова А.А., Гацаев З.И., Евдагаев А.С., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Осаждение щелочных бронз вольфрама методом электролиза. / Международная научно-практическая конференция посвященная 95-летию акад. М.Д. Миллионщикову. Грозный: ГНИ, 2007. С.42-43.
5. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Маглаев Дж.З., Гаматаева Б.Ю. Информационно-логические методы и средства поиска материалов с регламентируемыми свойствами на основе МКС. / Материалы Всероссийских научных чтений с международным участием посвященных 75-летию со дня рождения М.В. Мохосоева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2007. С. 37-38.
6. Байсангурова А.А., Маглаев Дж.З., Гасаналиев Э.А., Гаматаева Б.Ю. Прогнозирование и моделирование химических превращений в многокомпонентных системах. / Сборник научных трудов. Вып. 1. Грозный: КНИИ, 2007. С. 84-88.
7. Байсангурова А.А., Маглаев Дж. З., Гаматаева Б.Ю., Гасаналиев А.М. Фазовые диаграммы систем Na₂CrO₄(Cr₂O₇)-WO₃. / Региональная научная конференция. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2007. С. 24-26.
8. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж. З. Фазообразование в системе Na₂CrO₄ - Na₂Cr₂O₇ - WO₃. / Сборник научных трудов. Вып. 7. Грозный: КНИИ, 2008 С.100-101.
9. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Фазообразование в системе Na₂O - Na₂CrO₄ - Na₂WO₄. / III Всероссийская научная конференция по физико-химическому анализу. Тезисы докладов. Посвященная памяти профессора А.Г. Бергмана. Махачкала: ДГПУ, 2007. С. 12-13.